

СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Ахмедова Адолата Равшана кизи

Термезский государственный педагогический институт

adolataxmedova1996@gmail.com

Абстрактный: Прагматический анализ текстов гастрономической рекламы позволяет выявить речевые компоненты и определить средства, участвующие в формировании результата речевого воздействия. Одним из таких компонентов является языковая единица – иллокутивные глаголы, уточняющие прагматическое содержание. Эта статья о прагматическом анализе.

Ключевые слова: гастрономия, реклама, рекламный текст, феминизация прагматична.

Введение. Реклама – явление чрезвычайно многогранное и многоаспектное. Поэтому неудивительно, что существует значительное разнообразие толкований данного понятия и определений самого термина. Как справедливо отмечается в исследовании «История рекламы», «существование множества определений интересующего предмета не должно смущать ни начинающих, ни опытных профессионалов рекламной сферы – такова участь любых сложных, многогранных, в известной мере, даже универсальных явлений действительности» [Учёная, 1999: Электронный ресурс].

Реклама занимает пограничное положение между различными профессиональными сферами и привлекает внимание представителей различных профессий. Выделение отдельных направлений деятельности в рекламной сфере свидетельствует об определенном уровне её развитости. В России этот процесс находится на начальном этапе; тем не менее уже сейчас можно с уверенностью говорить о всё возрастающих темпах превращения рекламы в сферу профессиональной деятельности. На многочисленных конференциях и форумах, посвященных различным аспектам рекламной деятельности, все чаще говорится

о том, что рекламист – это не профессия, а указание на то, в какой области человек осуществляет свою профессиональную деятельность. В странах с давно сложившейся рекламной индустрией существует расслоение рекламных профессий и четкое распределение обязанностей в соответствии с этими профессиями.

Трактовка сути рекламного процесса, а, следовательно, и определение понятия «реклама» в значительной степени зависят от того, какой концепции придерживаются исследователи рекламы. В настоящее время выделились две основные концепции рекламы: 1) культурологическая (или историко-культурологическая) и 2) маркетинговая (или конкретно-прагматическая). Наиболее конструктивным представляется такой подход, который позволил бы объединить обе концепции и отразить как экономическую, маркетинговую природу рекламы, так и её культурологические особенности.

При анализе рекламных текстов представляется целесообразным опираться на определение, предложенное Американской Маркетинговой Ассоциацией, обращая внимание на то, что способ подачи информации зависит от её характера и особенностей целевой аудитории [Определение и основные функции рекламного текста].

Реклама – это распространяемая в определенной форме информация неличностного характера о товарах, услугах или идеях и начинаниях, предназначенная для группы лиц (целевой аудитории) и оплачиваемая определенным спонсором («Advertising is any paid-for form of non-personal representation of the facts about goods, services or ideas to a group of people»).

Подобная трактовка рекламы позволяет объединить обе вышеназванные концепции. Среди маркетинговых элементов определения рекламы можно указать следующие:

- реклама – это оплаченная форма коммуникации; информация, содержащаяся в рекламе, не только оплачивается, но и идентифицирует спонсора;

- рекламное сообщение может проходить как по одному, так и по нескольким видам средств массовой коммуникации для получения большей аудитории потенциальных покупателей; цель рекламы – повлиять на потенциальных покупателей, склонить их к приобретению товара или услуги;

- реклама является одной из форм массовой коммуникации, поэтому она не персонифицирована; конкретные покупатели, на которых направляются маркетинговые усилия компании, образуют целевой рынок, механизм передачи покупателям информации называется маркетинговой коммуникацией;

- реклама передаёт различные типы маркетинговой информации, направленной на установление понимания и сотрудничества между рекламодателем и потребителем.

Прежде чем перейти к анализу английских и китайских рекламных текстов, представляется необходимым пояснение самого понятия «рекламный текст» и рассмотрение его основных характеристик. Итак, «рекламный текст – это текст, содержащий рекламную информацию. Его отличают следующие признаки: во-первых, он содержит информацию о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях; во-вторых, предназначен для неопределенного круга лиц; в-третьих, призван формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям; в-четвертых, способствует реализации товаров, идей и начинаний» [Кривоносов, 2001: 66].

Рекламный текст обладает достаточно строгой структурой, в которой можно выделить следующие составляющие:

- заголовок, привлекающий внимание к основному сообщению;
- информационный блок, содержащий основную мысль сообщения;
- слоган, то есть своеобразный девиз рекламной кампании;
- справочные сведения (адрес и телефоны рекламодателя, иногда товарный знак или логотип);

- эхо-фразу, направленную на побуждение потенциального клиента к приобретению товара или услуги [Подорожная, 2011: 26].

Подобная структура рекламных текстов встречается особенно часто, поскольку является наиболее эффективной. Так, удачный **заголовок** способен выделить текст из множества ему подобных и заинтересовать целевую аудиторию. Он должен быть кратким, ёмким и понятным.

В свою очередь хорошо составленный **информационный блок** должен убедить получателя информации в том, что предлагаемый товар уникален, привлекателен по цене, очень ему необходим и наделен массой других достоинств. Именно в рамках информационного блока располагаются сведения о преимуществах продукта или услуги, и предпринимается попытка отстройки от конкурентов.

Размещающийся после основной в содержательном отношении части текста **слоган** должен закреплять убежденность клиента в правдивости информации, приведенной выше, и призывать его к покупке продвигаемого товара или к голосованию за некоего кандидата или партию. Он должен отражать суть всей кампании. Быть максимально ярким и легко запоминаться.

Текст рекламы многофункционален: он выполняет а) информативную функцию, б) функцию сообщения (репрезентации), в) регулирующую функцию, г) функцию воздействия на поведение потребителя, д) функцию побуждения (прескриптивную), е) функцию связи текста с другими культурными текстами, ж) прагматическую, з) эстетическую, и) экспрессивную и другие функции.

В основе создания такого текста — хорошее знание мотивов, существующих в сознании потребителя, различных методов и способов воздействия на него: от привлечения внимания к осведомленности, интересу, убежденности, желанию и, наконец, его действию.

Текст, с помощью которого осуществляется рекламная коммуникация, характеризуется:

— целостностью, наличием авторского замысла, намерения — привлечь внимание потенциальных потребителей, убедить приобрести рекламируемый товар;

— прагматической установкой — фондом общих знаний, взглядов, ориентированностью на языковую и культурную компетенцию адресата, что помогает избежать коммуникативных неудач;

— отражением черт целенаправленного речевого действия, совершаемого в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе — коммуникативного (иллокутивного) акта (акта выражения коммуникативной цели) и перлокутивного (акта воздействия на сознание и поведение адресата): включением в текст информации о говорящем и адресате, о ситуации общения, обстановке;

— связностью — содержательной, логической, лексической, грамматической и стилистической зависимостью каждого последующего компонента от предыдущего;

— обработанностью материала в соответствии с законами и нормами естественного языка, жанром и замыслом автора;

— связью с другими культурными текстами, с «памятью культуры» (по Ю. М. Лотману) – активным использованием «текста в тексте».

В рекламном тексте значимы и предельно функционально нагружены все языковые средства, и каждое из них несёт в себе глубокий смысл. Речевое воздействие на целевую аудиторию невозможно без применения специальных языковых средств – тропов и фигур речи, наполняющих по сути «сухой» текст эмоциональностью и образностью [McQuarrie and Mick, 1999]. Чаще других в рекламных текстах встречаются 1) метафора, 2) эпитет, 3) олицетворение, 4) анафора, 5) риторический вопрос и 6) риторическое обращение. Грамотно подобранные языковые средства выделяют текст из общей массы, привлекают к нему внимание адресата и помогают остаться в его памяти. Эффективность же текста в целом, как отмечалось ранее, оценить ещё проще: достаточно посмотреть на показатели сбыта и колебания рейтинга продукта, продвигаемого посредством рекламного текста.

Список использованной литературы:

1. Бизнес–Реклама//Bizbook.Online [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://bizbook.online/reklama-100/argumentatsiya-reklame.html>]-Загал. С экрана (Дата обращения: 22.03.2017).
2. Волкова О. Н. Педагогическое речеведение. – М.: Наука, 1998. – 312 с.
3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: КомКнига, 2007. – 148 с.
4. Измайлова М. А. Психология рекламной деятельности. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 413 с.
5. Кобозева М. И. Лингво-прагматические аспекты анализа языка СМИ [Электронный ресурс]. – 2003. Режим доступа: <http://evartist.narod.ru/text12/08.html> (Дата обращения 29.03.2017).
6. Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – 2-е изд., доп. – СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. – 288 с.
7. Крувко Н. А. Лингво-прагматический аспект языка рекламы // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». – № 3.– 2009. С. 19-22.
8. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения // Структура и семантика. – М.: Омега-Л, 2001. – С. 72-81.
9. Михальская А. К. Лингвопрагматика и риторика XX века // Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрестоматия. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С. 433-446.
10. Олешков М. Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсивный аспект. Нижний Тагил, 2006. – 146 с.